

Anexo I

Cartografía

Área Físico Ambiental del Marco Estratégico MENDOZA 2012

ISOSALINIDAD AGUA FREÁTICA MES: MAYO '85

Fig. 18a

Fig. 18 EXPANSIÓN DEL GRAN MENDOZA HACIA ZONAS INADECUADAS

Fig. 18a Crecimiento urbano años 1986-1999

Fig. 18b Evolución de Población urbana según densidad

Fig. 18c Límite urbano de Gran Mendoza 1999

Fig. 18d Cambio urbano general 1986-1999

Fig. 7d

Fig. 19a

Fig. 19b

Fig. 19c

Fig. 19 RIESGOS NATURALES EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POBLACIONAL Y PRODUCTIVA

Referencias

- 19a Riesgo sísmico en relación a la concentración de población
- 19b Sistema de desagüe pluvial del Gran Mza.
- 19c Microzonificación sísmica del Gran Mza.

Fuente: A. Bermúdez et al., CIGOT, Sistema de Información Ambiental (SIGADU, H.C. Bep (1984) y IPRIS
 Autor: MEDUAlta
 Cartografía: P. Rizzo y F. Rojas

Fig. 21 ESCASEZ DE ESPACIOS VERDES EN EL GRAN MENDOZA

Referencias

- Espacios verdes

Fuente: CIFOT (2003)

Anexo II

Indicadores Ambientales Generales

INDICADORES GENERALES

2.1. Datos de superficies (ha.), año 1990

(Fuente: Estadística Inmobiliaria, Provincia de Mendoza, Edic. 2003, Dirección Provincial de Catastro, Mendoza).

- **Superficie total provincial: 148.827 Km² ó 14.882.700 ha.** (Instituto Geográfico Militar, 1990)
- Superficie total centros poblados: 38.103 has. (0,25%)
- Superficie total cultivada (año 2003): 261.103 has. (1,75%)
- Superficie de secano: 14.448.185 has. (97%)

- Superficie Urbana: 18.297 has. (0,12%)
- Superficie Suburbana: 19.806 has. (0,13%)
- **Total de superficie urbana: 38.103 has. (0,25%)**

- Superficie cultivada: 361.412 has. (2,43%)
- Superficie inculta: 522.043 has. (3,51%)
- **Superficie total rural: 883.455 has. (5,94%)**

- Superficie alta montaña: 4.879.020 has. (32,78%)
- Superficie pampeana: 9.082.122 has. (61,03%)
- **Superficie total secano: 13. 961.142 has. (93,81%)**

- **Oasis:**
- Superficie total centros poblados: 38.103 has. (0,25%)
- Superficie cultivada: 361.412 has. (2,43%)
- Total oasis 399.515 has. (3%) (año 1990, según Catastro)

- **Secano:**
- Superficie planicie y montaña: 13. 961.142 has. (93,81%)
- Superficie inculta: 522.043 has. (3,51%)
- Total: **14.448.185 has (97%)** (año 1990, según Catastro)

- **Evolución de la superficie cultivada** (Fuente: DEIE, sobre la base de datos censales)
- Año 1980- Superficie total irrigada: 350.000 has. (2,3%)
- Año 1988- Superficie total cultivada: 291.600 has. (1,9%)
- Año 2001- Superficie total cultivada: 260.100 has. (1,7%)

Superficies de zonas urbanas, rurales y de secano (Ha)

DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA	CENTRO POBLADOS (Ha)			RURALES (Ha)			SECANO (Ha)			SUPERFICIES (Has)	
	URBANO	SUB-URBANO	TOTAL	CULTIVADO	INCULTO	TOTAL	ALTA MON-TAÑA	PAMPA	TOTAL	TOTAL GRAL.	%
1 CAPITAL	1619	0	1619	0	0	0	0	4081	4081	5700	0,04%
3 LAS HERAS	1935	3520	5455	1904	11426	16330	705000	168215	873215	895000	6,01%
4 GUAYMALLEN	3025	477	3502	7306	4423	11729	0	1169	1169	16400	0,11%
5 GODOY CRUZ	1988	157	2145	0	0	0	0	5355	5355	7500	0,05%
6 LUJAN	1727	3292	5019	23481	25457	48938	405720	25023	430743	484700	3,26%
7 MAIPU	1354	1322	2676	30672	28048	58720	0	304	304	61700	0,41%
8 SAN MARTIN	1220	1654	2874	44178	38875	83053	0	63073	63073	149000	1,00%
9 JUNIN	278	993	1271	17265	5920	23185	0	1844	1844	26300	0,18%
10 RIVADAVIA	397	680	1077	24860	33554	58414	0	150509	150509	210000	1,41%
11 SANTA ROSA	344	42	386	14004	31058	45062	0	797552	797552	843000	5,66%
12 LA PAZ	162	100	262	1435	7245	8680	0	701558	701558	710500	4,77%
13 LAVALLE	211	955	1166	29984	51668	81652	0	935182	935182	1018000	6,84%
14 TUPUNGATO	141	219	360	15956	32062	48018	164500	35622	200122	248500	1,67%
15 TUNUYAN	444	1190	1634	21012	21920	42932	257200	30234	287434	332000	2,23%
16 SAN CARLOS	319	1236	1555	2569	23169	45738	596100	531007	1127107	1174400	7,89%
17 SAN RAFAEL	1936	3328	5264	78320	176583	254903	620500	2242833	2863333	3123500	20,99%
18 GRAL. ALVEAR	733	633	1366	25463	30440	55903	0	1387531	1387531	1444800	9,71%
19 MALARGUE	455	2	457	3	187	190	2130000	2001053	4131053	4131700	27,76%
TOTALES	18297	19806	38103	361412	522043	883455	4879020	9082122	13961142	14882700	100%
PORCENTAJE	0,12%	0,13%	0,25%	2,43%	3,51%	5,94%	32,78%	61,03%	93,81%	100,00%	-----

NOTA : Datos estimativos. Correspondientes al año1990-

Ranking de la proporción del tipo de superficie de cada departamento (área urbana, área rural, área de montaña y área de secano) –como porcentaje de la superficie total

	Área Urbana	Área Rural	Área de Montaña	Área de Secano
Más del 50% de la superficie				LA PAZ 98,74
				ALVEAR 96,04
		MAIPÚ 95,17	LUJAN 83,71	SANTA ROSA 94,61
		JUNÍN 88,16	LAS HERAS 78,77	LAVALLE 91,86
		GUAYMALLEN 71,52	TUNUYAN 77,47	SAN RAFAEL 71,81
		SAN MARTIN 55,74	TUPUNGATO 66,20	RIVADAVIA 71,67
				CAPITAL 71,60
Menos del 50% pero más del 20% de la superficie total	GODOY CRUZ 28,60			GODOY CRUZ 71,40
	CAPITAL 28,40	RIVADAVIA 27,82	MALARGUE 51,55	MALARGUE 48,43
	GUAYMALLEN 21,35		SAN CARLOS 50,76	SAN CARLOS 45,22
Menos del 20% pero más del 10% de la superficie total		TUPUNGATO 19,32		SAN MARTIN 42,33
		TUNUYAN 12,93	SAN RAFAEL 19,87	LAS HERAS 18,79
		LUJAN 10,10		TUPUNGATO 14,33
Menos del 10% pero más del 3% de la superficie total		SAN RAFAEL 8,16		
		LAVALLE 8,02		TUNUYAN 9,11
	JUNIN 4,83	SANTA ROSA 5,35		GUAYMALLEN 7,13
	MAIPU 4,34	SAN CARLOS 3,89		JUNIN 7,01
		ALVEAR 3,87		LUJAN 5,16
Menos del 3% de la superficie total	SAN MARTIN 1,93			
	LUJAN 1,04		CAPITAL 0,00	
	LAS HERAS 0,61		GUAYMALLEN 0,00	
	RIVADAVIA 0,51		GODOY CRUZ 0,00	
	TUNUYAN 0,49	LAS HERAS 1,82	MAIPU 0,00	
	SAN RAFAEL 0,17	LA PAZ 1,22	SAN MARTIN 0,00	
	TUPUNGATO 0,14	MALARGUE 0,00	JUNIN 0,00	MAIPU 0,49
	SAN CARLOS 0,13	CAPITAL 0,00	RIVADAVIA 0,00	
	LAVALLE 0,11	GODOY CRUZ 0,00	SANTA ROSA 0,00	
	ALVEAR 0,09		LA PAZ 0,00	
	SANTA ROSA 0,05		LAVALLE 0,00	
	LA PAZ 0,04		ALVEAR 0,00	
	MALARGUE 0,01			

2.2. Datos de población

(Fuente: DEIE, sobre la base de datos censales, año 1980)

- **Total de población: 1.579.651 habitantes** (año 2001)
- Total de población concentrada en los departamentos del Gran Mendoza: 984.753 habitantes (63%)
- Total de población concentrada en centros urbanos de 2000 o más habitantes: 1.261.863 habitantes (79,88%)
- Total de población rural 317.788 habitantes (20% en oasis y zonas de secano)

- **Densidad de población:** (año 2001)
- A nivel Gran Mendoza: 2009 hab/Km² (promedio Capital, Godoy Cruz y Guaymallén, con mayor superficie urbana)
- A nivel de campo abierto: 2,26 hab/Km² (en relación a 147082 Km² entre oasis cultivado y secano)
- A nivel provincial: 10,6% hab/km²

- **Distribución de la población en áreas irrigadas y no irrigadas**
- Población área irrigada: 1.167.040 (97,56%)
- Población área no irrigada: 29188 (2,44%)

- **Evolución de la densidad poblacional**
- Año 1980: Total provincial: 7,9 hab/Km²
- Año 1991: Total provincial: 9,5 hab/km²
- Año 2001: Total provincial: 10,6% hab/km²

Evolución de indicadores de población

	Año 1980	Año 1991	Año 2001
Total de población	1.196.228 hab.	1.412.481 hab.	1.579.651 hab.
En centros urbanos (de 2000 o más habitantes)	816.687 hab.	1.100.261 hab.	1.261.863 hab.
En asentamientos menores a 2000 habitantes	9.917 hab.	10.758 hab.	54.024 hab.
Total población concentrada	822.522 hab. (69%)	1.112. 647 hab. (78,7%)	1.315.887 (83,3%)
Total de población dispersa	373. 706 hab. (31%)	310.592 hab.(22%)	263.764 hab. (17,4%)
Densidad en zonas urbanas	2.159 hab/km2	2920 hab/km2	3312 hab/km2
Densidad en oasis	206 hab/Km2	276 hab/Km2	311 hab/Km2
Densidad en campo abierto	2,08 hab/Km2	2,10 hab/Km2	2,26 hab/Km2

Provincia de Mendoza según departamento. Población, superficie y densidad. Años 1991 – 2001

Departamento	Año					
	1991	1991		2001	2001	
	Población	Superficie en km ²	Densidad hab/km ²	Población	Superficie en km ²	Densidad hab/km ²
Total	1.412.481	148.827	9,5	1.579.651	148.827	10,6
Capital	121.620	54	2252,2	110.993	54	2055,4
General Alvear	42.338	14.448	2,9	44.147	14.448	3,1
Godoy Cruz	179.588	75	2394,5	182.977	75	2439,7
Guaymallén	221.904	164	1353,1	251.339	164	1532,6
Junín	28.418	263	108,1	35.045	263	133,3
La Paz	8.009	7.105	1,1	9.560	7.105	1,3
Las Heras	156.545	8.955	17,5	182.962	8.955	20,4
Lavalle	26.967	10.212	2,6	32.129	10.212	3,1
Luján de Cuyo	79.952	4.847	16,5	104.470	4.847	21,6
Maipú	125.331	617	203,1	153.600	617	248,9
Malargüe	21.743	41.317	0,5	23.020	41.317	0,6
Rivadavia	47.033	2.141	22,0	52.567	2.141	24,6
San Carlos	24.140	11.578	2,1	28.341	11.578	2,4
San Martín	98.294	1.504	65,4	108.448	1.504	72,1
San Rafael	158.266	31.235	5,1	173.571	31.235	5,6
Santa Rosa	14.241	8.510	1,7	15.818	8.510	1,9
Tunuyán	35.721	3.317	10,8	42.125	3.317	12,7
Tupungato	22.371	2.485	9,0	28.539	2.485	11,5

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 e Instituto Geográfico Militar

Variación intercensal de la Población de Mendoza

Zonas	1980	1991	Variac.	2001	Variac.	%
Pcia	1.196.228	1.412.481	18 %	1.579.651	11,8%	100
Gran Mza	723.119	884.940	18%	986.341	11,4%	63
Este	155.881	173.745	11%	196.060	12,8%	12
Noreste	46.385	49.217	6%	57.501	16,8%	4
Valle de Uco	67.303	82.232	22%	99.005	20,39%	6
Sur	203.430	222.347	9%	240.738	8.27%	15

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1980, 1991, 2001.

Variación intercensal de la Población del Gran Mendoza

Dptos	1980	1991	Variac.	2001	Variac.	%
Capital	119.088	121.620	2 %	110.716	- 9 %	11
Godoy Cruz	142.408	179.588	26 %	182.967	2 %	19
Guaymallén	181.456	221.904	22 %	250.996	13 %	25
Las Heras	120.931	156.545	29 %	182.147	16 %	18
Luján	62.118	79.952	29 %	104.510	31 %	11
Maipú	97.228	125.331	30 %	153.417	22 %	16
Total	723.229	884.940	22 %	846.904	11%	100

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda, los datos del año 2001 son provisorios.

2.3. Indicadores de uso del agua

Distribución de la asignación del agua por fuente

Estimación para el año 2003

Agua superficial: 86% sobre el volumen total requerido

Agua subterránea: 14% sobre el volumen total requerido.

Distribución de la asignación del agua por uso

Estimación para el año 2003

Agua destinada a uso agrícola: 89%

Agua destinada a uso industrial: 6%

Agua destinada a uso doméstico: 5%

Uso Agrícola

- Total de agua demandada para uso agrícola
- Año 1988: 5.395 hm³ por año.
- Año 2001: 4.951 hm³ por año.
- **Eficiencia de riego**¹⁰
- Eficiencia interna: 62%
- Eficiencia externa: 61%
- Eficiencia total: 38%

Uso Doméstico

- **Población con agua potable en red**
- Año 1995: 1.189.930 habitantes (79% del total de la población)
- Año 2000: 1.332.858 habitantes (83% del total de la población)
- **Población con red cloacal**
- Año 1995: 594.657 habitantes (40% del total de la población)
- Año 2000: 915.510 habitantes (57% del total de la población)
- **Eficiencia de uso**
- Agua no contabilizada¹¹: 204 litros por hab. día (33% del total de agua producida)

¹⁰ Calculada como promedio ponderado de las eficiencias estimadas en las distintas cuencas, en función del número de hectáreas cultivadas.

¹¹ El agua no contabilizada es calculada sobre la diferencia existente entre la producción diaria de agua potable por habitante, 614 litros, y una estimación del agua consumida luego del proceso de distribución planta - hogar, 410 litros diarios por habitante.

Índice de stress de abastecimiento

El umbral mínimo tolerable es de 1.000 o 1.700 m³ por habitante por año, dependiendo la fuente consultada.

Estimación del índice de stress hídrico para el año 2003, en m³/hab. por año:

Cuenca Norte:	2.136
Subcuenca del Río Mendoza:	1.560
Cuenca Centro:	7.212
Cuenca Sur:	10.708

Diferencia porcentual entre la oferta y la asignación

Estimación por cuenca para el año 2003:

Cuenca Norte	5%
Cuenca Centro	13%
Cuenca Sur	48%

Anexo III

Indicador Sintético

Indicador Sintético para Problemas Ambientales

Diagnóstico físico ambiental por áreas geográficas departamentales en Mendoza

3.1. Objetivo

Realizar un ranking departamental representativo de los principales problemas ambientales detectados, y desagregados por área: seco, oasis de riego y zonas urbanas.

3.2. Metodología

Los problemas valorados en cada área son los siguientes:

3.2.a. Ecosistemas naturales:

- Riesgo de desertificación
- Carencia de áreas protegidas
- Riesgo de contaminación petrolera
- Contaminación por residuos sólidos
- Venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros
- Reservas de agua dulce sin protección

3.2.b. Ambientes de oasis de riego

- Riesgo por Granizo
- Riesgo por Heladas
- Riesgo por escasez futura de Agua
- Contaminación de aguas subterráneas
- Contaminación de aguas superficiales
- Contaminación y revenición de suelos.
- Residuos sólidos

3.2.c. Ambientes urbanos

- Riesgo sísmico
- Riesgo aluvional
- Riesgo volcánico
- Contaminación atmosférica
- Contaminación con efluentes
- Contaminación con residuos sólidos
- Falta de integración vial

A cada problema y para cada departamento se le ha asignado un valor a partir de la siguiente escala ordinal

0 = Impacto **Bajo**

1 = Impacto **Moderado**

2 = Impacto **Alto**

3 = Impacto **Muy Alto**

- = Dato no disponible

La asignación del número al problema y al departamento es de corte ordinal y expresa la opinión de los autores. El número indica la gravedad del problema y/ ó el nivel de riesgo (económico, social o ecológico).

Algunos items carecen de asignación debido a la ausencia de información o al escaso conocimiento. En general, para los departamentos de la zona sur, el valor final obtenido puede que no sea fiel reflejo de la realidad ambiental imperante, ello obedece a los problemas generados por falta de información.

Se considera que esta valoración debe someterse a una evaluación de paneles de expertos en problemas ambientales y conocedores del medio, lo que sin duda contribuiría a mejorar el indicador sintético aquí obtenido.

El indicador sintético para cada departamento y área es la mediana ó valor central obtenido a partir de los valores asignados a cada uno de los problemas (6 problemas en áreas de secano y 7 en oasis de riego y zonas urbanas). En los casos de falta de información, la mediana obtenida puede ser de poca representatividad.

3.3. Indicadores por área y departamento

3.3.a. Ecosistemas naturales

Tabla 1.
Valor asignado para las áreas de secano. Por problema y según departamento.

	Riesgo de desertificación	Carencia de Áreas Protegidas (1)	Riesgo de contaminación petrolera	Contaminación por residuos sólidos	Venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros	Reservas de agua dulce sin protección
Capital	-	2	0	3	-	0
Godoy Cruz	-	3	0	2	-	0
Guaymallén	-	3	0	0	-	0
Luján	3	1	2	3	-	3
Maipú	-	3	1	0	-	0
Las Heras	2	1	0	3	3	2
San Martín	2	3	0	0	-	0
Junin	-	3	0	0	-	0
Rivadavia	1	3	3	0	-	0
Lavalle	3	2	0	0	-	0
Santa Rosa	2	2	0	0	-	0
La Paz	2	3	0	0	-	0
Tupungato	3	0	2	0	-	2
Tunuyán	3	2	0	0	-	2
San Carlos	2	1	2	0	2	2
San Rafael	2	3	2	-	-	2
General Alvear	2	3	0	-	-	0
Malargüe	3	1	3	-	3	2

(1) Criterio de orden:

0. Superficie de áreas protegidas mayor al 10% departamental.
1. Superficie de áreas protegidas mayor al 5% departamental.
2. Superficie de áreas protegidas menor al 5% departamental.
3. Carece de áreas protegidas.

Tabla 2.
Ranking de las áreas de secano. Por problema y según departamento

Riesgo de desertificación	Carencia de Áreas Protegidas	Riesgo de contaminación petrolera	Contaminación por residuos sólidos	Venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros	Reservas de agua dulce sin protección
Lavalle 3	Gral Alvear 3	Malargüe 3	San Rafael -	Capital -	Luján 3
Malargüe 3	Godoy Cruz 3	Rivadavia 3	General Alvear -	Godoy Cruz -	Las Heras 2
Luján 3	Guaymallén 3	Lujan 2	Malargüe -	Guaymallén -	Tupungato 2
Tupungato 3	Junin 3	San Carlos 2	Capital 3	Luján -	Tunuyán 2
Tunuyan 3	La Paz 3	Tupungato 2	Luján 3	Maipú -	San Carlos 2
Las Heras 2	Maipú 3	San Rafael 2	Las Heras 3	San Martín -	San Rafael 2
San Martín 2	Rivadavia 3	Maipú 1	Godoy Cruz 2	Junin -	Malargüe 2
Santa Rosa 2	San Martín 3	Capital 0	Guaymallén 0	Rivadavia -	Capital 0
La Paz 2	San Rafael 3	General Alvear 0	Maipú 0	Lavalle -	Godoy Cruz 0
San Rafael 2	Capital 2	Godoy Cruz 0	San Martín 0	Santa Rosa -	Guaymallén 0
San Carlos 2	Lavalle 2	Guaymallén 0	Junin 0	La Paz -	Maipú 0
Gral Alvear 2	Santa Rosa 2	Junin 0	Rivadavia 0	Tupungato -	San Martín 0
Rivadavia 1	Tunuyán 2	La Paz 0	Lavalle 0	Tunuyán -	Junin 0
Capital -	Las Heras 1	Las Heras 0	Santa Rosa 0	San Rafael -	Rivadavia 0
Godoy Cruz -	Luján 1	Lavalle 0	La Paz 0	Gral Alvear -	Lavalle 0
Guaymallén -	Malargüe 1	San Martín 0	Tupungato 0	Las Heras 3	Santa Rosa 0
Maipú -	San Carlos 1	Santa Rosa 0	Tunuyán 0	Malargüe 3	La Paz 0
Junin -	Tupungato 0	Tunuyán 0	San Carlos 0	San Carlos 2	Gral Alvear 0

Tabla 3.
Indicador sintético para áreas de secano.
Por departamento

INDICADOR SINTÉTICO Ranking Departamental	
Luján	2,5
Las Heras	2
Malargüe	2
San Rafael	2
Capital	1,5
Godoy Cruz	1,5
Rivadavia	1,5
San Carlos	1,5
Tupungato	1,5
Tunuyán	1,5
General Alvear	1
Maipú	1
San Martín	1
Junin	1
Guaymallén	1
Lavalle	1
Santa Rosa	1
La Paz	1

3.3.b. Oasis de Riego

Tabla 4.
Valor asignado para los oasis de riego. Por problema y según departamento

Departamento	Riesgo por granizo	Riesgo por heladas	Riesgo por escasez futura de agua	Contaminación de aguas subterráneas	Contaminación de aguas superficiales	Contaminación y revenición de los suelos	Residuos sólidos
Capital	0	0	3	1	0	0	0
General Alvear	2	0	0	2	1	3	-
Godoy Cruz	0	0	3	1	0	0	0
Guaymallén	0	1	3	2	3	3	3
Junin	1	3	2	2	1	2	1
La Paz	1	2	2	2	0	3	1
Las Heras	0	2	3	2	2	2	3
Lavalle	2	2	3	2	3	3	3
Luján de Cuyo	1	2	3	1	1	1	3
Maipu	1	2	3	1	2	3	1
Malargüe	-	-	0	-	-	-	-
Rivadavia	1	3	2	2	0	2	1
San Carlos	2	3	1	1	1	3	1
San Martín	1	3	2	3	2	2	2
San Rafael	3	2	0	2	2	2	-
Santa Rosa	2	2	2	3	0	3	1
Tunuyán	1	3	1	1	1	2	1
Tupungato	1	3	1	1	1	2	1

Tabla 5.
Ranking de los oasis de riego. Por problema y según departamento

Riesgo por granizo	Riesgo por heladas	Riesgo por escasez futura de agua	Contaminación de aguas subterráneas	Contaminación de aguas superficiales	Contaminación y revenición de los suelos	Residuos sólidos
Malargüe -	Malargüe -	Capital 3	Malargüe -	Malargüe -	Malargüe -	Alvear -
San Rafael 3	Junin 3	Godoy Cruz 3	San Martín 3	Guaymallén 3	Lavalle 3	Malargüe -
Alvear 2	Rivadavia 3	Guaymallén 3	Santa Rosa 3	Lavalle 3	La Paz 3	San Rafael -
Lavalle 2	San Carlos 3	Las Heras 3	Guaymallén 2	Las Heras 2	Guaymallén 3	Guaymallén 3
San Carlos 2	San Martín 3	Lavalle 3	Junin 2	Maipu 2	Alvear 3	Las Heras 3
Santa Rosa 2	Tunuyán 3	Luján de Cuyo 3	La Paz 2	San Martín 2	Santa Rosa 3	Lavalle 3
Junin 1	Tupungato 3	Maipu 3	Las Heras 2	San Rafael 2	Maipu 3	Luján 3
La Paz 1	La Paz 2	Junin 2	Lavalle 2	Alvear 1	San Martín 2	San Martín 2
Luján 1	Las Heras 2	La Paz 2	Rivadavia 2	Junin 1	Las Heras 2	Junin 1
Maipu 1	Lavalle 2	Rivadavia 2	San Rafael 2	Luján 1	Rivadavia 2	La Paz 1
Rivadavia 1	Luján 2	San Martín 2	Alvear 2	San Carlos 1	Junin 2	Maipu 1
San Martín 1	Maipu 2	Santa Rosa 2	Capital 1	Tunuyán 1	San Carlos 2	Rivadavia 1
Tunuyán 1	San Rafael 2	San Carlos 1	Godoy Cruz 1	Tupungato 1	San Rafael 2	San Carlos 1
Tupungato 1	Santa Rosa 2	Tunuyán 1	Luján 1	Capital 0	Tunuyán 2	Santa Rosa 1
Capital 0	Guaymallén 1	Tupungato 1	Maipu 1	Godoy Cruz 0	Tupungato 2	Tunuyán 1
Godoy Cruz 0	Capital 0	Alvear 0	San Carlos 1	La Paz 0	Luján 1	Tupungato 1
Guaymallén 0	Alvear 0	Malargüe 0	Tunuyán 1	Rivadavia 0	Capital 0	Godoy Cruz 0
Las Heras 0	Godoy Cruz 0	San Rafael 0	Tupungato 1	Santa Rosa 0	Godoy Cruz 0	Capital 0

Tabla 6.
Indicador sintético para oasis de riego.
Por departamento

INDICADOR SINTÉTICO Ranking Departamental	
Lavalle	3
Guaymallén	3
La Paz	2
Las Heras	2
Rivadavia	2
San Martín	2
San Rafael	2
Santa Rosa	2
Junin	2
Maipú	2
General Alvear	1,5
Luján de Cuyo	1
San Carlos	1
Tunuyán	1
Tupungato	1
Capital	0
Godoy Cruz	0
Malargüe	0

3.3.c. Zonas Urbanas**Tabla 7.**
Valor asignado para las zonas urbanas. Por problema y según departamento.

Departamento	Riesgo sísmico	Riesgo aluvional	Riesgo volcánico	Contaminación atmosférica	Contaminación con efluentes	Contaminación con residuos sólidos	Falta de integración vial
Capital	3	3	0	3	2	3	0
Godoy Cruz	3	3	0	3	2	3	0
Guaymallén	3	2	0	3	3	3	0
Luján	3	2	0	2	1	3	1
Maipú	3	0	0	2	3	3	1
Las Heras	3	3	0	2	3	3	1
San Martín	2	0	0	2	3	2	2
Junin	2	0	0	1	2	1	2
Rivadavia	2	0	0	1	2	1	2
Lavalle	2	0	0	0	1	0	2
Santa Rosa	1	0	0	0	0	0	3
La Paz	1	0	0	0	0	0	3
Tupungato	2	0	2	0	1	0	2
Tunuyán	2	0	2	0	2	1	2
San Carlos	2	0	2	0	1	0	2
San Rafael	1	-	3	2	2	2	2
General Alvear	1	-	3	0	1	0	3
Malargüe	1	-	3	0	-	0	3

Tabla 8.
Ranking de las zonas urbanas. Por problema y según departamento

Riesgo sísmico	Riesgo aluvional	Riesgo volcánico	Contaminación atmosférica	Contaminación con efluentes	Contaminación con residuos sólidos	Falta de integración vial
Capital 3	San Rafael -	San Rafael 3	Capital 3	Malargüe -	Capital 3	Santa Rosa 3
Godoy Cruz 3	Alvear -	Alvear 3	Godoy Cruz 3	Guaymallén 3	Godoy Cruz 3	La Paz 3
Guaymallén 3	Malargüe -	Malargüe 3	Guaymallén 3	Maipú 3	Guaymallén 3	Alvear 3
Luján 3	Capital 3	Tupungato 2	Luján 2	Las Heras 3	Luján 3	Malargüe 3
Maipú 3	Godoy Cruz 3	Tunuyán 2	Maipú 2	San Martín 3	Maipú 3	San Martín 2
Las Heras 3	Las Heras 3	San Carlos 2	Las Heras 2	Capital 2	Las Heras 3	Junin 2
San Martín 2	Guaymallén 2	Capital 0	San Martín 2	Godoy Cruz 2	San Martín 2	Rivadavia 2
Junin 2	Luján 2	Godoy Cruz 0	San Rafael 2	Junin 2	San Rafael 2	Lavalle 2
Rivadavia 2	Maipú 0	Guaymallén 0	Junin 1	Rivadavia 2	Junin 1	Tupungato 2
Lavalle 2	San Martín 0	Luján 0	Rivadavia 1	Tunuyán 2	Rivadavia 1	Tunuyán 2
Tupungato 2	Junin 0	Maipú 0	Lavalle 0	San Rafael 2	Tunuyán 1	San Carlos 2
Tunuyán 2	Rivadavia 0	Las Heras 0	Santa Rosa 0	Luján 1	Lavalle 0	San Rafael 2
San Carlos 2	Lavalle 0	San Martín 0	La Paz 0	Lavalle 1	Santa Rosa 0	Luján 1
Santa Rosa 1	Santa Rosa 0	Junin 0	Tupungato 0	Tupungato 1	La Paz 0	Maipú 1
La Paz 1	La Paz 0	Rivadavia 0	Tunuyán 0	San Carlos 1	Tupungato 0	Las Heras 1
San Rafael 1	Tupungato 0	Lavalle 0	San Carlos 0	Alvear 1	San Carlos 0	Capital 0
Alvear 1	Tunuyán 0	Santa Rosa 0	Alvear 0	Santa Rosa 0	Alvear 0	Godoy Cruz 0
Malargüe 1	San Carlos 0	La Paz 0	Malargüe 0	La Paz 0	Malargüe 0	Guaymallén 0

Tabla 9.
Indicador sintético para zonas urbanas. Por departamento

INDICADOR SINTÉTICO Ranking Departamental	
Capital	3
Godoy Cruz	3
Guaymallén	3
Las Heras	3
Luján	2
Maipú	2
San Rafael	2
Tunuyán	2
San Martín	2
Junín	1
Rivadavia	1
Tupungato	1
San Carlos	1
General Alvear	1
Malargüe	1
Lavalle	0
Santa Rosa	0
La Paz	0

3.4. Conclusiones

En la Tabla 10 se han agrupado los valores del indicador sintéticos por departamento para las tres áreas de análisis: ecosistemas naturales, ambientes de oasis de riego y ambientes urbanos.

Tabla 10.
Indicador sintético. Por zona y por departamento

Departamento	Ecosistemas naturales	Ambientes de oasis de riego	Ambientes urbanos
Capital	2	0	3
General Alvear	0	1,5	1
Godoy Cruz	2	0	3
Guaymallén	0	3	3
Junín	0	2	1
La Paz	0	2	0
Las Heras	2,5	2	3
Lavalle	0	3	0
Luján de Cuyo	3	1	2
Maipú	0	2	2
Malargüe	2,5	0	1
Rivadavia	0	2	1
San Carlos	2	1	1
San Martín	0	2	2
San Rafael	2	2	2
Santa Rosa	0	2	0
Tunuyán	1	1	2
Tupungato	1,5	1	1

Para los **ecosistemas naturales y ambientes de baja densidad de población**, este indicador muestra que los departamentos más afectados por problemas ambientales serían los de Luján, y también Las Heras y Malargüe. En el caso de Luján el peso está dado por los riesgos de contaminación con petróleo, por contaminación por residuos sólidos y también por degradación y erosión de suelos.

En los **oasis de riego**, los departamentos con más problemas ambientales serían Lavalle y Guaymallén. Esto se debería a problemas por contaminación de aguas, por presencia importante de residuos sólidos y por salinización y revenición de suelos. Por otro lado, ambos departamentos se ubican en la cuenca de riego del río Mendoza la que ha sido calificada como la de mayor riesgo de escasez futura de agua para riego.

En las zonas urbanas, varios de los departamentos ubicados en el Gran Mendoza, encabezan el ranking departamental de problemas ambientales. Ellos son Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. Ejercen particular incidencia en los valores de estos indicadores departamentales los problemas de contaminación de agua y aire y por residuos sólidos, así como también por el riesgo sísmico y aluvional.

Como se mencionó anteriormente, se recomienda que los valores aquí obtenidos y por ende el ranking departamental de ellos derivados, sean mejorados a través de encuestas a paneles de expertos formados por técnicos y profesionales que posean un alto grado de conocimiento de las problemáticas ambientales a nivel zonal.

Anexo IV

Tablas e Información Complementaria

4.1. Usos del Agua

4.1.a. Uso agrícola del agua

A comienzos de la década del noventa (1988) la superficie cultivada de la Provincia de Mendoza ascendía a 291.570,6 hectáreas, mientras que para el año 2001 evidencia un total de 261.102,6 hectáreas. La diferencia indica una pérdida en la superficie cultivada del orden del 10% (30.468 has.), sufrida a lo largo de más de una década.

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de hectáreas cultivadas para los años 1988 y 2001, desagregada por departamentos. Una lectura más clara resulta de la visualización de la figura que la acompaña, en la cuál se presenta la tasa de cambio en la superficie cultivada para cada departamento.

Total de Hectáreas Cultivadas por Departamento

Departamentos	1988	2001
Capital	0	1,6
Godoy Cruz	125,6	0
Lavalle	20538,5	20204,2
Guaymallén	6173,9	4500,7
Maipú	25183,1	24048,9
Luján	16641,3	14932,3
Las Heras	4385,3	5066,4
San Martín	39839,7	34273,9
Junín	14714,3	13697,4
Rivadavia	21381,0	18506,4
Santa Rosa	14929,3	12217,2
La Paz	911,0	671,4
San Carlos	16101,6	16502,5
Tunuyán	17608,4	14693,3
Tupungato	16412,7	16127,6
San Rafael	55649,5	46242,0
General Alvear	18179,5	16773,4
Malargue	2795,9	2643,0
Total	291570,6	261102,2

Fuente: DEIE, Censo Nacional Agropecuario 1988 y datos provisorios del Censo nacional Agropecuario 2001

Tasa de Variación en la Superficie Cultivada 1988/2001

Fuente: DEIE, Censo Nacional Agropecuario 1988 y datos provisorios del Censo nacional Agropecuario 2001. INA CELA, 2002.

Se aprecia para la mayoría de los departamentos, una contracción en la superficie cultivada entre 1988 a 2001. Sólo Las Heras y San Carlos experimentaron una variación positiva en sus áreas de cultivos (16% y 2,5% respectivamente).

El comportamiento de la superficie cultivada analizado por cuenca, puede ser visualizado en la tabla siguiente. Nuevamente para facilitar su lectura, se incorpora una figura que representa la tasa de cambio experimentada por cada una de las cuencas.

Total de Hectáreas Cultivadas por Cuenca

	1988	2001
Cuenca Norte	164823,00	148120,40
Cuenca Centro	50122,70	47323,40
Cuenca Sur	76624,90	65658,40
Total	291570,60	261102,20

Fuente: DEIE, Censo Nacional Agropecuario 1988 y datos provisorios del Censo nacional Agropecuario 2001.
INA CELA 2003

**Variación de la Superficie Cultivada por Cuenca.
Cambio porcentual para los años 1988-2002**

Fuente: Censo Agropecuario 1988 y 2001. INA CELA, 2003.

Superficie por tipo de cultivo, año 1988

La tabla ubicada a continuación muestra la superficie cultivada por tipo de cultivo para toda la Provincia de Mendoza, para el año 1988. La participación de cada tipo de cultivo con respecto a la total, es mostrada en el figura inmediata posterior.

Superficie Cultivada en la Provincia de Mendoza, por tipo de cultivo, en has. Año 1988

Cultivos	Total provincia
Cereales para grano	2522,3
Oleaginosas	6,1
Vid	157140,1
Forrajeras	21929,1
Legumbres	1527,0
Hortalizas	32987,6
Floricultura y ornamentación	170,6
Aromáticas	412,0
Frutales	56992,0
Forestales	17428,5
Otros	455,3

Fuente: DEIE, Censo Nacional Agropecuario 1988

Distribución de la superficie cultivada provincial por tipo de cultivo, en porcentaje, año 1988

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la DEIE, Censo Nacional Agropecuario 1988

Se aprecia la alta participación de las áreas destinadas al cultivo de la vid, representando más del 50% de la superficie cultivada total en la provincia (datos de 1988); le sigue en orden de importancia (pero con una participación notoriamente más reducida) la superficie destinada al cultivo de frutales con alrededor del 20% del total.

4.1.b. Uso Industrial del agua

Es muy poca la información con respecto a la cuantificación y distribución del agua por usos. Se considera que el estudio de la demanda de agua por el uso industrial es un área de vacancia en las investigaciones sobre los recursos hídricos provinciales.

4.1.c. Uso ambiental del agua

Existen en la actualidad zonas ambientalmente protegidas por la calidad de sus aguas, sus ecosistemas y biodiversidad. Por ejemplo, el Decreto Ley 9/80 crea la reserva de la Laguna Llanquanelo, que establece entre otras cosas que el Departamento General de Irrigación debe asegurar los caudales necesarios para no comprometer la sustentabilidad ambiental de la laguna y de la reserva en la cual está inserta, con una extensión de 40.000 has. Desde el punto de vista del volumen hídrico asignado, corresponde a aproximadamente 200 hm³/año de agua superficial provenientes del Río Malargüe (Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, 1997). Si bien no está estudiado y cuantificado se conoce que la sustentabilidad hídrica de la Laguna de Llanquanelo depende del abastecimiento proveniente del acuífero subterráneo. (Alvarez, A.y otros, 1999).

Puede enumerarse como uso ambiental también, la prohibición por parte del Departamento General de Irrigación de realizar nuevas perforaciones en áreas de acuíferos subterráneos con riesgos de sobre-explotación sobre la margen derecha del Río Mendoza. El área involucrada en la protección alcanza las 15.000 has.

4.1.d. El uso urbano del agua

En la primera tabla ubicada a continuación. se presentan para los años 1995 y 2000 la población con servicios de saneamiento, considerando los servicios de agua potable, cloaca y recolección de residuos domiciliarios. En la siguiente tabla se ha desagregado dicha información por cuenca.

Población con Servicios de Agua, Cloaca y Recolección de Residuos Domésticos. Según departamentos.

	SUMINISTRO DE AGUA				SERVICIO DE CLOACA				SERVICIO DE RECOLECCIÓN	
	2000		1995		2000		1995		1998	
	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población
CAPITAL	114.039	93%	114.425	93%	108.795	88%	97.860	79%	113.980	98%
GODOY CRUZ	172.791	81%	187.595	96%	167.628	78%	131.830	67%	168.602	93%
GUAYMALLÉN	241.338	94%	217.149	90%	200.441	78%	98.046	41%	224.790	95%
LAS HERAS	159.469	84%	138.144	80,22%	136.625	72%	90.348	52,46%	127.315	75%
LUJAN	89.070	92%	63.840	72,81%	54.952	57%	24.160	27,55%	80.224	87%
MAIPÚ	127.027	83%	96.688	70,25%	63.786	42%	42.431	30,82%	111.572	80%
JUNIN	14.825	48%	19.088	64,28%	2.863	9%	6.750	22,73%	21.504	76%
LA PAZ	7.674	90%	6.645	80,04%	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	4.592	57%
LAVALLE	15.227	53%	10.361	36,96%	3.992	14%	1.895	6,76%	17.729	60%
RIVADAVIA	38.016	76%	36.050	74,13%	14.153	28%	10.701	22%	31.109	62%
SAN MARTIN	92.381	87%	75.702	73,77%	56.577	53%	38.350	37,37%	72.074	70%
SANTA ROSA	8.022	58%	8.517	60,61%	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	5.029	57%
GRAL ALVEAR	30.796	73%	31.850	74,69%	12.138	28%	9.249	21,69%	s.d.	s.d.
MALARGUE	14.992	56%	13.914	58,01	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
SAN CARLOS	15.283	58%	16.235	64,1	2.451	9%	40	0,15	13.606	56%
SAN RAFAEL	134.810	80%	113.777	69,42	58.504	34%	28.719	17,52	s.d.	s.d.
TUNUYAN	38.201	92%	22.934	59,68	17.831	43%	14.278	37,16	24.173	62%
TUPUNGATO	18.897	67%	17.016	68	14.774	53%	s.d.	s.d.	10.654	42%
TOTAL	1.332.858	83%	1.189.930	79%	915.510	57%	594.657	40%	744.371	50%

Fuente: DEIE Mendoza, Compilado de Estadísticas Municipales, 1991/2002.

Población con Servicios de Agua, Cloaca y Recolección de Residuos Domésticos. Según cuenca

	SUMINISTRO DE AGUA				SERVICIO DE CLOACA				SERVICIO DE RECOLECCIÓN	
	2000		1995		2000		1995		1998	
	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población	Beneficiarios del Servicio	% de la Población
Cuenca Norte	1.079.879	93%	974.204	84%	809.812	70%	542.371	47%	978.521	84%
Cuenca Centro	72.381	82%	56.185	63%	35.056	40%	14.318	16%	48.433	55%
Cuenca Sur	180.598	78%	159.541	69%	70.642	32%	37.968	19%	S/d	S/d

Fuente: DEIE Mendoza, Compilado de Estadísticas Municipales, 1991/2002.